

МІКРОБІОМ ТА ОЖИРІННЯ: НОВІТНІ ПОГЛЯДИ**Лагода Д.О.***доцент кафедри сімейної медицини, загальної практики та поліклінічної терапії
Одеського національного медичного університету***Канарьова О.В.***лікарка-інтерн 2-го року навчання за спеціальністю "Загальна практика - Сімейна медицина" Одеського національного медичного університету***Кунуп І.О.***Лікар-інтерн кафедри сімейної медицини, загальної практики та поліклінічної терапії Одеського національного медичного університету***MICROBIOME AND OBESITY: LATEST VIEWS****Lahoda D.,***Associate Professor of the Department of Family Medicine, General Practice and Outpatient Therapy
of Odessa National Medical University***Kanarova O.,***intern doctor / resident in "General practice - Family Medicine"
of Odesa National Medical University***Kunup I.***Doctor-intern of of the Department of Family Medicine, General Practice and Outpatient Therapy
of Odessa National Medical University***Анотація**

Ожиріння — складне метаболічне захворювання, що формується під впливом генетичних, епігенетичних і середовищних чинників. Ключову роль у його розвитку відіграє кишкова мікробіота, яка впливає на енергетичний гомеостаз, запалення та метаболізм. Дисбіоз змінює експресію генів і сприяє ожирінню, цукровому діабету 2 типу, НАЖХП і серцево-судинним захворюванням. Дієта, спосіб життя та епігенетичні механізми визначають склад мікробіоти, що відкриває перспективи для профілактики й лікування ожиріння.

Abstract

Obesity is a complex metabolic disease that is influenced by genetic, epigenetic, and environmental factors. The gut microbiota plays a key role in its development, influencing energy homeostasis, inflammation, and metabolism. Dysbiosis alters gene expression and contributes to obesity, type 2 diabetes, NAFLD, and cardiovascular disease. Diet, lifestyle, and epigenetic mechanisms determine the composition of the microbiota, which opens up prospects for the prevention and treatment of obesity.

Ключові слова: ожиріння, кишковий мікробіом, дієта, харчування, коморбідна патологія.

Keywords: obesity, intestinal microbiome, diet, nutrition, comorbid pathology.

Ожиріння — це складне метаболічне захворювання, яке виникає під впливом генетичних та екологічних факторів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає ожиріння як індекс маси тіла (ІМТ) понад 30 кг/м². Але, дослідження вказують на різницю у взаємозв'язку між ІМТ, рівнем жирової тканини та ризиками для здоров'я серед азіатського та європейського населення. У зв'язку з цим для азіатських країн запропоновано нижчий поріг визначення ожиріння — ІМТ від 27,5 кг/м² порівняно зі стандартним порогом $\geq 30,0$ кг/м² [1, с. 157–163].

Сьогодні близько третини населення світу має надлишкову масу тіла (НадІМТ), а приблизно 10% людей живуть з ожиріння [2, с. 13–27]. Це явище продовжує поширюватися через зміни способу життя, екологічні чинники та спадковість. Очіку-

ється, що в найближчі роки рівень ожиріння ще більше зросте. Це захворювання визначено одним із ключових факторів підвищення рівня захворюваності та смертності в сучасному світі [3, с. 161].

Люди з ожирінням мають значно вищий ризик розвитку різних хронічних захворювань, зокрема цукрового діабету 2-го типу (ЦД2), неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), серцево-судинних захворювань та деяких видів раку [4, с. 12839; 5 с. 112678, 6, с. 1913]. Саме тому науковці зосереджені на вивченні механізмів розвитку ожиріння та його впливу на організм. Останнім часом особливу увагу приділяють ролі кишкового мікробіому в розвитку ожиріння та супутніх метаболічних захворювань.

Кишковий мікробіом (КМ) — це складна екосистема симбіотичних та патогенних мікроорганізмів, які заселяють кишечник та відіграють важливу

роль у підтримці загального здоров'я людини [7, с. 110–120]. Склад мікріобіома формується ще під час вагітності й народження, а впродовж життя змінюється під впливом дієти, фізичної активності, географічного розташування та впливу ксенобіотиків [5 с. 112678]. Колонізація кишечника новонародже-

них відбувається переважно через передачу мікроорганізмів від матері, причому домінуючими бактеріями на ранніх етапах життя є *Enterococcus*, *Escherichia/Shigella*, *Streptococcus* і *Rothia*, тоді як *Bifidobacterium* і *Collinsella* частіше зустрічаються у немовлят [4, с.12839; 9, с. 227–233; 10, с. 321–325].

Рисунок 1. Мікріобіом кишечника формується від вагітності та народження (через передачу від матері до немовляти), до раннього дитинства (під впливом дієти) і до дорослого віку (під впливом дієти та способу життя).

Раціон дитини відіграє ключову роль у формуванні та розвитку зрілого КМ, який, своєю чергою, впливає на експресію генів, пов'язаних із біосинтезом вітамінів та перетравленням полісахаридів [11, с. 17–44]. Встановлено, що кишкові мікроорганізми можуть сприяти розвитку ожиріння та інших метаболічних порушень, впливаючи на експресію генів організму, а також ініціюючи різноманітні епігенетичні модифікації. До таких змін належать метилювання ДНК, модифікації гістонів і хроматину, а також регуляція некодуєчої РНК (нкРНК) [12, с. 112]. Епігенетичні зміни значною мірою опосередковуються метаболітами кишкової мікробіоти, зокрема N-оксидом триметиламіну, фолатами, біотином і коротколанцюговими жирними кислотами [13, с. 1329]. Важливо, що ці механізми можуть допомогти у визначенні першопричин різних захворювань [9, с. 227–233].

Значний вплив КМ на ожиріння та супутні захворювання привернув увагу науковців до її ролі в порушеннях метаболізму. Дисбаланс кишкової флори може сприяти розвитку ожиріння, змінюючи метаболізм глюкози та викликаючи дисбактеріоз, що відкриває можливості для терапевтичного втручання, зокрема через корекцію харчування [5 с. 112678].

Основним фактором ризику розвитку ожиріння та пов'язаних із ним патологій є надмірно калорійне харчування, особливо з високим вмістом жирів, у поєднанні з малорухливим способом життя. Такий спосіб життя сприяє накопиченню енергії у вигляді жирової тканини. Коли жирові клітини більше не здатні зберігати надлишок енергії, ліпіди починають накопичуватися в крові та інших тканинах, що призводить до ектопічного накопичення жиру. Унаслідок цього процесу відбувається вироблення прозапальних цитокінів і адипокінів, які сприяють розвитку запальних і метаболічних порушень, пов'язаних з ожирінням [5 с. 112678; 14, с. 15–32].

Дисбактеріоз, який виникає внаслідок порушень у складі КМ, відіграє важливу роль у прогресуванні ожиріння, запальних реакцій, окислювального стресу та метаболічних дисфункцій. Було виявлено, що у людей із зайвою масою тіла кишкові бактерії ефективніше добувають енергію з їжі порівняно з людьми, які мають нормальну масу тіла [5 с. 112678]. Це робить боротьбу з ожирінням важливим завданням для зменшення ризику супутніх захворювань і покращення загального рівня здоров'я населення. Однак розробка ефективних методів скринінгу, діагностики та лікування залишається

складною через недостатнє розуміння патофізіології ожиріння [5 с. 112678].

Дослідження встановили, що дієти з високим вмістом жирів можуть зменшувати кількість певних бактерій у кишечнику, зокрема *Bacteroides*, *Eubacterium rectale*, *Clostridium coccoides* і *Bifidobacterium* у людей з НадМТ або ожирінням. Проте ці зміни можна частково або повністю скоригувати за допомогою харчових втручань [15, с. 6367; 16, с. 1022–1023]. Наприклад, у пацієнтів з ожирінням було виявлено підвищений рівень *Lactobacillus reuteri*, а таких бактерій, як *Akkermansia*, *Faecalibacterium*, *Oscillibacter*, *Alistipes* і *Methanobrevibacter smithii*, навпаки, було недостатньо, що може бути корисним у розробці діагностичних маркерів ЦД2 [17, с. 252–264].

Дослідження також показують, що склад КМ залежить від харчових звичок: у людей, які споживають більше клітковини, переважають бактерії роду *Prevotella*, тоді як у тих, хто дотримується білкової дієти, — *Bacteroides*. Обидва типи бактерій сприяють зниженню хронічного запалення. Деякі харчові компоненти, зокрема кава, зелений чай, омега-3 поліненасичені жирні кислоти, фрукти та овочі, можуть допомагати відновлювати баланс між *Firmicutes* і *Bacteroidetes*, що позитивно впливає на стан мікробіоти кишечника [18, с. 1671–1678; 19, с. 111–125].

У цьому огляді підсумовуються основні висновки та спроби визначити методи відновлення балансу порушеного мікробіому шляхом зміни способу життя, включаючи дієту, бариатричну хірургію для зниження маси тіла (МТ). Вважається, що КМ забезпечує нову точку зору на можливі методи лікування, встановлюючи зв'язок між запаленням, енергетичним гомеостазом, метаболізмом та ожирінням. Роль методів модуляції мікробіоти раніше обговорювалася іншими авторами [20, с. 1025706]. Наша мета полягає в тому, щоб визначити нові дослідження, які вносять більше ясності в цю тему. З іншого боку, у поточному огляді обговорюються супутні захворювання, пов'язані з ожирінням, висвітлюються тенденції в цій галузі та розширюються наші знання про ожиріння та його довгостроковий вплив на гомеостаз здоров'я людини.

Дієта людини, її генетичне та епігенетичне походження є основними визначальними факторами змін у складі КМ, що може вплинути на розвиток ожиріння та супутніх захворювань [21, с. 8221–8229; 22, с. 333–361]. При дисбіозі змінений мікробіом виробляє мікробні метаболіти, такі як коротколанцюгові жирні кислоти (КлЖК), які можна вважати додатковим джерелом енергії. Дисбактеріоз також призводить до надмірного росту грамнегативних бактерій, збільшуючи проникність кишечника та полегшуючи транслокацію бактеріальних ліпополісахаридів (ЛПС), що викликає ендотоксемію та системне запалення низького ступеня. Ці зміни можуть призвести до генетичних та епігенетичних змін, які підвищують ризик ожиріння та пов'язаних із ним супутніх захворювань [23, с. 17–30].

Дослідження показали, що різні бактеріальні види КМ людини мають різні типи генів і можуть

впливати на метаболічні фенотипи [23, с. 17–30; 24, с. 789–799]. Метагеномне дослідження Li з співаторами проаналізували КМ 192 пацієнтів і виявили, що *Bacteroides* та *Prevotella* демонструють функціональні відмінності генів, пов'язані з обміном амінокислот та вуглеводів. Крім того, дослідження показало, що пацієнти з переважанням *Bacteroides* мали дієти, багаті білками та тваринними жирами, тоді як ті, у кого переважала *Prevotella*, мали дієти, багаті вуглеводами [25, с. 1–12].

Ще одне дослідження Richards з співаторами досліджували транскрипційні зміни в епітеліальних клітинах товстої кишки людини, спричинені фекальною мікробіотою, в експериментальному дослідженні *in vivo*. Дослідники виявили понад 6000 генів, у тому числі 1,8-кратне збагачення генів і однонуклеотидні поліморфізми (SNP) у різних генах (наприклад, *USP36*, *PIP5K1A*, *AFAP1L2*, *GIPC1*, *ASAP2*, *RNF213*, *KCTD12* і *LASP1*), які були пов'язані із захворюваннями, пов'язаними з мікробіомами, такими як ожиріння, колоректальний рак і ЦД2 (точний критерій Фішера $p = 0,03$; $OR = 1,5$) [26, с. 1].

В окремому експериментальному дослідженні Davenport з співаторами вивчили зв'язок між 200 000 генотипами хазяїв і відносною кількістю таксонів фекальних бактерій. Вони ідентифікували принаймні вісім бактеріальних таксонів, кількість яких була пов'язана з SNPs, включаючи *Akkermansia*, яка була пов'язана з геном фосфоліпази D1 (*PLD1*), геном, пов'язаним з ІМТ [27, с. 10].

Було продемонстровано, що на колонізацію та розвиток КМ дитини суттєво впливають епігенетичні механізми, які тісно пов'язані з такими змінними, як режим народження, вигодовування, різноманітність дієти, хвороби та використання антибіотиків [23, с. 17–30]. Крім того, дієти західного типу можуть захистити від модифікацій хроматину, викликаних мікробіотою, які зазвичай помічаються після дієти з високим вмістом полісахаридів [21, с. 8221–8229; 23, с. 17–30].

Метилування ДНК — це епігенетичний механізм, який регулює доступність факторів транскрипції, модифікаторів гістонів та механізму транскрипції для хроматину. Цей процес стає можливим завдяки ферментам, відомим як ДНК-метилтрансферази (DNMT) [28, с. 105–112]. Бактерії, що виробляють бутират, такі як *Clostridium*, відіграють вирішальну роль у виробленні кишкових метаболітів, які допомагають регулювати діабет та ожиріння [21, с. 8221–8229]. Крім того, інші дослідження припустили кореляцію між метилуванням ДНК і пухлиноутворенням у пацієнтів із колоректальним раком зі специфічним мутаційним профілем, а також зв'язок із *Fusobacterium nucleatum* [28, с. 105–112].

Дослідження показали, що мікробіота людей із ожирінням характеризується зниженим метилуванням гена *FFAR3*, зменшенням мікробної різноманітності та меншою кількістю *Faecalibacterium prausnitzii*. Крім того, співвідношення *Firmicutes* до *Bacteroidetes* змінилося, а гени *TLR4* і *TLR2*, усі з яких пов'язані з ІМТ, мають менше метилування

[23, с.17-30]. У пілотному дослідженні Kumar з співаторами оцінили метиломи ДНК восьми вагітних жінок ($IMT \leq 25$), поділивши їх на групи відповідно до основної мікробіоти, яку вони мали (Proteobacteria та Bacteroidetes / Firmicutes). Отримані дані продемонстрували взаємозв'язок між епігенетичними моделями та домінуванням бактерій [29, с. 10–1128].

Дослідження *in vivo*, проведене Virtue з співаторами проаналізували експресію мікроРНК у miR-181-дефіцитних мишей на нормальній дієті порівняно з мишами з ожирінням на дієті з високим вмістом жиру. Дослідження показало, що мікроРНК-181 була активована в білій жировій тканині придатка яєчка під час ожиріння, спричиненого дієтою, і миші з дефіцитом мікроРНК-181 були повністю захищені від розвитку ожиріння, що вказує на те, що мікроРНК-181 відіграє важливу роль в ожирінні та супутніх захворюваннях. Дослідники також оцінили рівень інсуліну в крові, глюкозу та толерантність до інсуліну у худих мишей і мишей із ожирінням, спостерігаючи, що худі миші з дефіцитом miR-181 були більш чутливими до інсуліну та захищені від ожиріння. У мишей із ожирінням, яких годували дієтою з високим вмістом жиру, були відзначені зміни у складі КМ, зокрема зниження індолу та його похідних, які можуть порушувати регуляцію miR-181 в адипоцитах білої жирової тканини та сприяти ожирінню. Дослідження підкреслило, що специфічні метаболіти, отримані з мікробіоти, регулюють експресію miR-181 у білих адипоцитах, впливаючи на витрати енергії, ожиріння, запалення та чутливість до інсуліну. Таким чином, націлювання на вісь мікробіоти-міРНК може бути потенційним механізмом лікування ожиріння [30].

Таким чином, дієтичні втручання, спрямовані на сприяння корисним бактеріальним популяціям і впливають на епігенетичні зміни, пов'язані з енергетичним гомеостазом, можуть служити потенційними профілактичними методами лікування ожиріння та пов'язаних з ним супутніх захворювань [23, с.17-30].

Дослідження на тваринах *in vivo* Bäckhed з співаторами був одним з перших, хто продемонстрував критичну роль КМ в ожирінні [31, с. 15718–15723]. Автори продемонстрували, що, незважаючи на зменшення споживання їжі, трансплантація нормального КМ від традиційно вирощених гризунів безбактерійним мишам призвела до збільшення жиру в організмі та резистентності до інсуліну. Це спеціальне дослідження також показало, що інгібітори кишкової ліпопротеїнліпази пригнічуються мікробіотою кишечника, що сприяє накопиченню тригліцеридів в адипоцитах [31, с. 15718–15723].

Дієти з високим вмістом жирів, цукру та низьким вмістом клітковини відіграє основну роль у розвитку ожиріння та метаболічних розладів [32, с.108]. Питання про те, чи дієта впливає на збільшення МТ чи ні, рідко обговорюється; однак досі неясно, як дієта впливає на зниження МТ, змінюючи кишкову флору. Дослідження показали, що зміни в КМ та підвищене кишкове запалення відбу-

ваються до збільшення МТ та пов'язаних з цим метаболічних ефектів [33, с. 270–280]. Склад КМ сильно залежить від харчових звичок, і спостережувані зміни можуть бути пов'язані зі здатністю різних видів бактерій використовувати певні речовини [34, с. 26–37].

Наприклад, дієта з високим вмістом жиру призводить до збільшення кількості Firmicutes і зменшення кількості Bacteroidetes у кишечнику, збільшуючи співвідношення Firmicutes до Bacteroidetes (F/B) [35, с.589-599]. Змінене співвідношення F/B спостерігалось на моделях тварин із ожирінням із мутацією гена лептину на відміну від їхніх худих братів і сестер, які не мали мутацій, що свідчить про те, що ожиріння впливає на мікробну різноманітність кишечника [36, с. 11070–11075]. Посилення метаболічного розпаду джерела енергії було пов'язано з підвищеними рівнями Firmicutes, які збільшують споживання калорій і викликають збільшення МТ [34, с. 26–37]. Дієти з високим вмістом жиру також викликають збільшення кількості бактерій, пов'язаних із секрецією прозапальних хімічних речовин, які порушують цілісність кишкового бар'єру, а також зменшення чисельності роду *Lactobacillus* [33, с. 270–280].

Підвищене споживання цукру призводить до дисбактеріозу шляхом збільшення відносної кількості кишкових Proteobacteria та зменшення кількості Bacteroidetes, який має прозапальну дію та знижує епітеліальну бар'єрну функцію [37, с. 1348]. Дослідження на тваринах показали, що ці зміни, збільшення запалення та кишкової проникності, призводять до ендотоксемії, збільшення накопичення жиру та стеатозу [38, с.761].

Споживання клітковини також має важливе значення для збереження здоров'я організму та контролю МТ. Мікробіом кишечника генерує такі метаболіти, як бутират і пропіонат, через мікробний метаболізм споживаної клітковини [39, с.1-27]. Бутират та пропіонат контролюють відчуття насичення шляхом збільшення виробництва та секреції GLP-1, який взаємодіє з β -клітинами підшлункової залози, що призводить до збільшення секреції інсуліну та зниження секреції глюкагону [40, с. 2061]. Крім того, бутират та пропіонат також можуть посилити ацетилювання гістонів шляхом інгібування активності та експресії гістондеацетилази [41, с.5]. Дослідження *in vivo* показало, що пропіонова кислота безпосередньо впливає на жирову тканину через інгібування запальних цитокінів і хемокінів, а також стимулювання ліпогенезу та покращення поглинання глюкози [42, с. 357–364].

Більшість досліджень сходяться на тому факті, що КМ пацієнтів із ожирінням має зменшену мікробну різноманітність, що пов'язано з інсулінорезистентністю та запаленням [34, с.26-37]. Кілька досліджень намагалися охарактеризувати КМ дорослих людей із ожирінням і знайти, чим він відрізняється від мікробіому здорових людей із нормальною МТ. Одним з головних висновків є зменшення чисельності *Akkermansia muciniphila* у пацієнтів із ожирінням і НадМТ [43, с.90]. *A. muciniphila* – це бактерія, що розкладає муцин, належить до

типу *Verrucomicrobia*, яка відіграє важливу роль у зниженні МТ. Було виявлено, що він знижує резистентність до інсуліну та зменшує стеатоз та НадМТ у гризунів [44, с. 9066–9071].

Хоча декілька досліджень повідомляли про відмінності у співвідношенні F/B у дорослих із ожирінням, інші автори припускають, що ожиріння пов'язане зі збільшенням кількості *Actinobacteria* та *Firmicutes phyla* та зменшенням кількості видів *Bacteroidetes*, *Verrucomicrobia* та *Faecalibacterium prausnitzii* [45, с. 110–119].

Дослідження *in vivo*, проведене на підлітках із ожирінням, які дотримувалися дієти з низьким вмістом калорій і підвищеною фізичною активністю, показало, що дієтичне лікування, спрямоване на зниження МТ, спричинило зміни в складі КМ. Автори повідомили про підвищення рівнів роду *Bacteroides*, *Lactobacillus* та *Prevotella* разом зі зниженням рівнів роду *Bifidobacterium*, *Clostridium*, *Eubacterium* і *Akkermansia* [46, с. 1906–1915]. Крім того, спостереження, зроблене *Leu* з співаторами, що низькокалорійна дієта призводить до збільшення частки *Bacteroidetes*, свідчить про те, що втручання в мікробіоту кишечника може позитивно вплинути на зниження МТ [16, с. 1022–1023].

Існують певні групи населення, які недостатньо вивчені, і потрібна більша кількість інформації для подальшого розширення знань з цієї теми та надання більшої глибини поточного розуміння дітей із ожирінням, дітей від матерів із ожирінням та матерів із ожирінням загалом. Склад КМ порівняний у дорослих із ожирінням і дітей віком до десяти років у кількох аспектах. Порівняно з людьми того ж віку, які не страждають ожирінням, обидві групи часто демонструють зниження мікробної різноманітності, що пов'язано з більшою частотою метаболічних проблем [47, с.12; 48, с.1210; 49, с. 253–264]. Крім того, кілька досліджень показують, що як у дорослих, так і у дітей співвідношення *Firmicutes/Bacteroidetes* вище, підтверджуючи думку про те, що деякі нерегульовані компоненти КМ сприяють виникненню та підтримці ожиріння [50, с. 2263]. Крім того, деякі штами можуть бути більш поширеними в КМ обох груп, що може сприяти накопиченню жиру та вилученню енергії з раціону.

Проте слід зазначити кілька відмінностей між цими двома групами. По-перше, КМ дітей все ще розвивається в молодшому віці і на неї в першу чергу впливають такі фактори, як харчування, прийом антибіотиків і грудне вигодовування, якщо це можливо, тоді як мікробіом дорослих із ожирінням загалом є стабільним та встановленим [51, с. 840–857]. Враховуючи ці докази, можна зробити висновок, що дієта дітей значно відрізняється від дієти дорослих, як правило, через вибір батьків. Це може призвести до мікробних профілів, які відрізняються навіть у дітей з ожирінням [52, с. 3198].

Зміни КМ під час вагітності можуть вплинути на контроль МТ після пологів, а також на збільшення МТ у матері. Мікробіота кишечника вагітних жінок часто змінюється, загалом стаючи менш різноманітною [53, с.102309]. Гормональні коли-

вання, зміни в харчуванні та збільшення МТ можуть вплинути на цю зміну. У вагітних жінок співвідношення *Firmicutes/Bacteroidetes* вище, як і у дорослих із ожирінням. Це могло пояснити швидке збільшення МТ [54, с.1-12]. Вагітність може збільшити кількість *Lactobacillus* і *Bifidobacterium* у КМ, що може вплинути на накопичення жиру та метаболізм їжі [55, с. 1569]. Через їхній вплив на регуляцію апетиту, тенденцію дисбактеріозу посилювати запалення та метаболічні проблеми під час пологів, ці зміни можуть збільшити ймовірність того, що жінки утримають МТ після пологів [56, с. 439–448]. Той факт, що мікробіота матері може впливати на КМ дитини під час пологів та грудного вигодовування, тим самим впливаючи на ризик ожиріння дитини в подальшому житті, є ключовим компонентом цих патологічних відхилень у кишечнику вагітної жінки [57]. Тим не менш, необхідні нові дослідження для подальшого розширення знань з цієї теми.

Таким чином, кишкова мікробіота відіграє значну роль в ожирінні та пов'язаних із ним проблемах зі здоров'ям через різні механізми, включаючи метаболізм, запалення та гормональну регуляцію. Потрібні постійні дослідження, щоб краще зрозуміти ці взаємодії та розробити цільові втручання для боротьби з ожирінням.

Список літератури

1. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. *Lancet* 2004, 363, 157–163
2. Afshin, A.; Forouzanfar, M.H.; Reitsma, M.B.; Sur, P.; Estep, K.; Lee, A.; Marczak, L.; Mokdad, A.H.; Moradi-Lakeh, M.; Naghavi, M.; et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. *N. Engl. J. Med.* 2017, 377, 13–27.
3. Abdelaal, M.; le Roux, C.W.; Docherty, N.G. Morbidity and mortality associated with obesity. *Ann. Transl. Med.* 2017, 5, 161.
4. Ionescu, R.F.; Enache, R.M.; Cretoiu, S.M.; Gaspar, B.S. Gut Microbiome Changes in Gestational Diabetes. *Int. J. Mol. Sci.* 2022, 23, 12839.
5. Geng, J.; Ni, Q.; Sun, W.; Li, L.; Feng, X. The links between gut microbiota and obesity and obesity related diseases. *Biomed. Pharmacother.* 2022, 147, 112678
6. Cretoiu, D.; Ionescu, R.F.; Enache, R.M.; Cretoiu, S.M.; Voinea, S.C. Gut Microbiome, Functional Food, Atherosclerosis, and Vascular Calcifications-Is There a Missing Link? *Microorganisms* 2021, 9, 1913.
7. Tlaskalová-Hogenová, H.; Stěpánková, R.; Kozáková, H.; Hudcovic, T.; Vannucci, L.; Tučková, L.; Rossmann, P.; Hrnčič, T.; Kverka, M.; Zákostelská, Z.; et al. The role of gut microbiota (commensal bacteria) and the mucosal barrier in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases and cancer: Contribution of germ-free and gnotobiotic animal models of human diseases. *Cell Mol. Immunol.* 2011, 8, 110–120

8. Grönlund, M.M.; Grześkowiak, Ł.; Isolauri, E.; Salminen, S. Influence of mother's intestinal microbiota on gut colonization in the infant. *Gut Microbes* 2011, 2, 227–233.
9. Dogra, S.; Sakwinska, O.; Soh, S.E.; Ngom-Bru, C.; Brück, W.M.; Berger, B.; Brüssow, H.; Karnani, N.; Lee, Y.S.; Yap, F.; et al. Rate of establishing the gut microbiota in infancy has consequences for future health. *Gut Microbes* 2015, 6, 321–325.
10. Gaspar, B.S.; Profir, M.; Rosu, O.A.; Ionescu, R.F.; Cretoiu, S.M. The Intestinal Microbiome in Humans: Its Role for a Healthy Life and in the Onset of Diseases. In *Human Physiology Annual Volume 2024*; Kunihiro, S., Kotomi, S., Eds.; IntechOpen: Rijeka, Croatia, 2024; p. Ch. 4
11. Conlon, M.A.; Bird, A.R. The impact of diet and lifestyle on gut microbiota and human health. *Nutrients* 2014, 7, 17–44.
12. Paul, B.; Barnes, S.; Demark-Wahnefried, W.; Morrow, C.; Salvador, C.; Skibola, C.; Tollefsbol, T.O. Influences of diet and the gut microbiome on epigenetic modulation in cancer and other diseases. *Clin. Epigenet.* 2015, 7, 112
13. Sharma, M.; Li, Y.; Stoll, M.L.; Tollefsbol, T.O. The Epigenetic Connection Between the Gut Microbiome in Obesity and Diabetes. *Front. Genet.* 2019, 10, 1329
14. Bays, H.E.; Jones, P.H.; Jacobson, T.A.; Cohen, D.E.; Orringer, C.E.; Kothari, S.; Azagury, D.E.; Morton, J.; Nguyen, N.T.; Westman, E.C.; et al. Lipids and bariatric procedures part 1 of 2: Scientific statement from the National Lipid Association, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, and Obesity Medicine Association: EXECUTIVE SUMMARY. *J. Clin. Lipidol.* 2016, 10, 15–32
15. Ondee, T.; Pongpirul, K.; Visitchanakun, P.; Saisorn, W.; Kanacharoen, S.; Wongsaraj, L.; Kullapanich, C.; Ngamwongsatit, N.; Settachaimongkon, S.; Somboonna, N.; et al. *Lactobacillus acidophilus* LA5 improves saturated fat-induced obesity mouse model through the enhanced intestinal Akkermansia muciniphila. *Sci. Rep.* 2021, 11, 6367.
16. Ley, R.E.; Turnbaugh, P.J.; Klein, S.; Gordon, J.I. Microbial ecology: Human gut microbes associated with obesity. *Nature* 2006, 444, 1022–1023.
17. Thingholm, L.B.; Rühlemann, M.C.; Koch, M.; Fuqua, B.; Laucke, G.; Boehm, R.; Bang, C.; Franzosa, E.A.; Hübenthal, M.; Rahnavard, A.; et al. Obese Individuals with and without Type 2 Diabetes Show Different Gut Microbial Functional Capacity and Composition. *Cell Host Microbe* 2019, 26, 252–264.e210
18. Bouter, K.E.; van Raalte, D.H.; Groen, A.K.; Nieuwdorp, M. Role of the Gut Microbiome in the Pathogenesis of Obesity and Obesity-Related Metabolic Dysfunction. *Gastroenterology* 2017, 152, 1671–1678.
19. Lau, L.H.S.; Wong, S.H. Microbiota, Obesity and NAFLD. *Adv. Exp. Med. Biol.* 2018, 1061, 111–125.
20. Cheng, Z.; Zhang, L.; Yang, L.; Chu, H. The critical role of gut microbiota in obesity. *Front. Endocrinol.* 2022, 13, 1025706
21. Celiker, C.; Kalkan, R. Genetic and epigenetic perspective of microbiota. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 2020, 104, 8221–8229.
22. Cozma, E.-C.; Găman, M.-A.; Cozma, M.; Cretoiu, S. *Currents Trends and Future Perspectives in Our Epigenetic Signatures: What a Diet Can Trigger*; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2022; pp. 333–361
23. Cuevas-Sierra, A.; Ramos-Lopez, O.; Riezu-Boj, J.I.; Milagro, F.I.; Martinez, J.A. Diet, Gut Microbiota, and Obesity: Links with Host Genetics and Epigenetics and Potential Applications. *Adv. Nutr.* 2019, 10, S17–S30.
24. Goodrich, J.K.; Waters, J.L.; Poole, A.C.; Sutter, J.L.; Koren, O.; Blekhman, R.; Beaumont, M.; Van Treuren, W.; Knight, R.; Bell, J.T.; et al. Human genetics shape the gut microbiome. *Cell* 2014, 159, 789–799.
25. Li, J.; Fu, R.; Yang, Y.; Horz, H.P.; Guan, Y.; Lu, Y.; Lou, H.; Tian, L.; Zheng, S.; Liu, H.; et al. A metagenomic approach to dissect the genetic composition of enterotypes in Han Chinese and two Muslim groups. *Syst. Appl. Microbiol.* 2018, 41, 1–12
26. Richards, A.L.; Burns, M.B.; Alazizi, A.; Barreiro, L.B.; Pique-Regi, R.B.; Iekelman, R.; Luca, F. Genetic and Transcriptional Analysis of Human Host Response to Healthy Gut Microbiota. *mSystems* 2016, 1
27. Davenport, E.R.; Cusanovich, D.A.; Micheline, K.; Barreiro, L.B.; Ober, C.; Gilad, Y. Genome-Wide Association Studies of the Human Gut Microbiota. *PLoS ONE* 2015, 10, e0140301
28. Qin, Y.; Wade, P.A. Crosstalk between the microbiome and epigenome: Messages from bugs. *J. Biochem.* 2018, 163, 105–112.
29. Kumar, H.; Lund, R.; Laiho, A.; Lundelin Kley, R.E.; Isolauri, E.; Salminen, S. Gut Microbiota as an Epigenetic Regulator: Pilot Study Based on Whole-Genome Methylation Analysis. *mBio* 2014, 5, 10–1128
30. Virtue, A.T.; McCright, S.J.; Wright, J.M.; Jimenez, M.T.; Mowel, W.K.; Kotzin, J.J.; Joannas, L.; Basavappa, M.G.; Spencer, S.P.; Clark, M.L.; et al. The gut microbiota regulates white adipose tissue inflammation and obesity via a family of microRNAs. *Sci. Transl. Med.* 2019, 11, eaav1892.
31. Bäckhed, F.; Ding, H.; Wang, T.; Hooper, L.V.; Koh, G.Y.; Nagy, A.; Semenkovich, C.F.; Gordon, J.I. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2004, 101, 15718–15723
32. Baothman, O.A.; Zamzami, M.A.; Taher, I.; Abubaker, J.; Abu-Farha, M. The role of Gut Microbiota in the development of obesity and Diabetes. *Lipids Health Dis.* 2016, 15, 108
33. Shen, W.; Gaskins, H.R.; McIntosh, M.K. Influence of dietary fat on intestinal microbes, inflammation, barrier function and metabolic outcomes. *J. Nutr. Biochem.* 2014, 25, 270–280
34. Cornejo-Pareja, I.; Muñoz-Garach, A.; Clemente-Postigo, M.; Tinahones, F.J. Importance of gut microbiota in obesity. *Eur. J. Clin. Nutr.* 2019, 72, 26–37
35. de Wit, N.; Derrien, M.; Bosch-Vermeulen, H.; Oosterink, E.; Keshtkar, S.; Duval, C.; de Vogel-

- van den Bosch, J.; Kleerebezem, M.; Müller, M.; van der Meer, R. Saturated fat stimulates obesity and hepatic steatosis and affects gut microbiota composition by an enhanced overflow of dietary fat to the distal intestine. *Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.* 2012, 303, G589–G599.
36. Ley, R.E.; Bäckhed, F.; Turnbaugh, P.; Lozupone, C.A.; Knight, R.D.; Gordon, J.I. Obesity alters gut microbial ecology. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2005, 102, 11070–11075
37. Satokari, R. High Intake of Sugar and the Balance between Pro- and Anti-Inflammatory Gut Bacteria. *Nutrients* 2020, 12, 1348.
38. Do, M.H.; Lee, E.; Oh, M.J.; Kim, Y.; Park, H.Y. High-Glucose or -Fructose Diet Cause Changes of the Gut Microbiota and Metabolic Disorders in Mice without Body Weight Change. *Nutrients* 2018, 10, 761
39. Profir, M.; Roşu, O.A.; Gaspar, B.S.; Cretoiu, S.M. Gut Microbiome and the Role of Its Metabolites as Promoters or Inhibitors in Gastrointestinal Cancers; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2024; pp. 1–27.
40. Abdalqadir, N.; Adeli, K. GLP-1 and GLP-2 Orchestrate Intestine Integrity, Gut Microbiota, and Immune System Crosstalk. *Microorganisms* 2022, 10, 2061
41. Deehan, E.C.; Duar, R.M.; Armet, A.M.; Perez-Muñoz, M.E.; Jin, M.; Walter, J. Modulation of the Gastrointestinal Microbiome with Nondigestible Fermentable Carbohydrates to Improve Human Health. *Microbiol. Spectr.* 2017, 5
42. Al-Lahham, S.; Roelofsen, H.; Rezaee, F.; Weening, D.; Hoek, A.; Vonk, R.; Venema, K. Propionic acid affects immune status and metabolism in adipose tissue from overweight subjects. *Eur. J. Clin. Invest.* 2012, 42, 357–364.
43. Zhou, Q.; Zhang, Y.; Wang, X.; Yang, R.; Zhu, X.; Zhang, Y.; Chen, C.; Yuan, H.; Yang, Z.; Sun, L. Gut bacteria *Akkermansia* is associated with reduced risk of obesity: Evidence from the American Gut Project. *Nutr. Metab.* 2020, 17, 90
44. Everard, A.; Belzer, C.; Geurts, L.; Ouwerkerk, J.P.; Druart, C.; Bindels, L.B.; Guiot, Y.; Derrien, M.; Muccioli, G.G.; Delzenne, N.M.; et al. Cross-talk between *Akkermansia muciniphila* and intestinal epithelium controls diet-induced obesity. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2013, 110, 90669071
45. Chakraborti, C.K. New-found link between microbiota and obesity. *World J. Gastrointest. Pathophysiol.* 2015, 6, 110–119.
46. Santacruz, A.; Marcos, A.; Wärnberg, J.; Martí, A.; Martín-Matillas, M.; Campoy, C.; Moreno, L.A.; Veiga, O.; Redondo-Figuero, C.; Garagorri, J.M.; et al. Interplay between weight loss and gut microbiota composition in overweight adolescents. *Obesity* 2009, 17, 1906–1915.
47. Pinart, M.; Dötsch, A.; Schlicht, K.; Laudes, M.; Bouwman, J.; Forslund, S.K.; Pischon, T.; Nimptsch, K. Gut Microbiome Composition in Obese and Non-Obese Persons: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients* 2021, 14, 12.
48. Del Chierico, F.; Abbatini, F.; Russo, A.; Quagliariello, A.; Reddel, S.; Capoccia, D.; Caccamo, R.; Ginanni Corradini, S.; Nobili, V.; De Peppo, F.; et al. Gut Microbiota Markers in Obese Adolescent and Adult Patients: Age-Dependent Differential Patterns. *Front. Microbiol.* 2018, 9, 1210.
49. Gathungu, G.N.; Frank, D.N.; Chawla, A.; Robertson, C.E.; LaComb, J.F.; Markarian, K.; Burghard, B.M.; Woroniecki, R. Gut Microbiota Profiles of Children with Obesity or Metabolic Syndrome: Body Mass Index Is a Lead Actor. *Obesities* 2023, 3, 253–264
50. Karačić, A.; Renko, I.; Krznarić, Ž.; Klobučar, S.; Liberati Pršo, A.-M. The Association between the Firmicutes/Bacteroidetes Ratio and Body Mass among European Population with the Highest Proportion of Adults with Obesity: An Observational Follow-Up Study from Croatia. *Biomedicines* 2024, 12, 2263.
51. Montenegro, J.; Armet, A.M.; Willing, B.P.; Deehan, E.C.; Fassini, P.G.; Mota, J.F.; Walter, J.; Prado, C.M. Exploring the Influence of Gut Microbiome on Energy Metabolism in Humans. *Adv. Nutr.* 2023, 14, 840–857
52. Di Profio, E.; Magenes, V.C.; Fiore, G.; Agostinelli, M.; La Mendola, A.; Acunzo, M.; Francavilla, R.; Indrio, F.; Bosetti, A.; D'Auria, E.; et al. Special Diets in Infants and Children and Impact on Gut Microbioma. *Nutrients* 2022, 14, 3198.
53. Sinha, T.; Brushett, S.; Prins, J.; Zhernakova, A. The maternal gut microbiome during pregnancy and its role in maternal and infant health. *Curr. Opin. Microbiol.* 2023, 74, 102309.
54. Amabebe, E.; Anumba, D.O. Diabetogenically beneficial gut microbiota alterations in third trimester of pregnancy. *Reprod. Fertil.* 2021, 2, R1–R12
55. Strobel, K.M.; Juul, S.E.; Hendrixson, D.T. Maternal Nutritional Status and the Microbiome across the Pregnancy and the Post-Partum Period. *Microorganisms* 2023, 11, 1569
56. Beckers, K.F.; Flanagan, J.P.; Sones, J.L. Microbiome and pregnancy: Focus on microbial dysbiosis coupled with maternal obesity. *Int. J. Obes.* 2024, 48, 439–448.
57. Soderborg, T.K.; Borengasser, S.J.; Barbour, L.A.; Friedman, J.E. Microbial transmission from mothers with obesity or diabetes to infants: An innovative opportunity to interrupt a vicious cycle. *Diabetologia* 2016, 59, 895–906.